

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18365216>

**KASBIY TA'LIM MUASSASALARI VA AKADEMIK LITSEYLARDA
TA'LIM JARAYONINI VIRTUAL RESURLARDAN FOYDALANIB
O'QITISHNI PEDAGOGIK JIXATLARI**

Lutfillaev Ulug'bek Maxmudovich

Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti doktoranti

xondamir.farzona@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada jahon ta'lim tizimida kechayotgan raqamli transformatsiya sharoitida kasbiy ta'lim muassasalari va akademik litseylarda ta'lim jarayonini virtual resurslar asosida tashkil etish va takomillashtirishning pedagogik jihatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda an'anaviy o'qitish usullarining zamonaviy mehnat bozori talablariga mos raqamli, kasbiy va ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishdagi cheklangan imkoniyatlari ilmiy asosda yoritilgan. Moodle, Canvas, Blackboard va Itslearning platformalarining pedagogik xususiyatlari qiyosiy tahlil qilinib, ularning kasbiy ta'lim va akademik litseylar sharoitidagi afzalliklari va cheklovlari aniqlangan.

***Kalit so'zlar:** raqamli transformatsiya, virtual resurslar, virtual ta'lim muhiti, kompyuter imitatsion modellar (KIM), virtual laboratoriya, Moodle, Canvas, Blackboard.*

**PEDAGOGICAL ASPECTS OF ORGANIZING AND DELIVERING THE
EDUCATIONAL PROCESS USING VIRTUAL RESOURCES IN
VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTIONS AND ACADEMIC LYCEUMS**

ABSTRACT

This article analyzes the pedagogical aspects of organizing and improving the educational process in vocational education institutions and academic lyceums based on virtual resources in the context of the digital transformation of the global education system. The study scientifically substantiates the limited effectiveness of traditional teaching methods in developing digital, professional, and creative competencies that meet the demands of the modern labor market. A comparative analysis of the pedagogical characteristics of the Moodle, Canvas, Blackboard, and Itslearning platforms is conducted, identifying their advantages and limitations within vocational education institutions and academic lyceums.

Keywords: *digital transformation, virtual resources, virtual learning environment, computer simulation models (CSM), virtual laboratory, Moodle, Canvas, Blackboard.*

KIRISH

Jahon ta'lim tizimida raqamli transformatsiya jarayonlari jadal kechayotgan bir sharoitda kasbiy ta'lim muassasalari va akademik litseylarda ta'lim jarayonini tashkil etishga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgarimoqda. An'anaviy o'qitish usullari o'quvchilarda zamonaviy mehnat bozori talab etadigan raqamli, kasbiy va ijodiy kompetensiyalarni to'liq shakllantirib bera olmayotgani ko'plab tadqiqotlarda qayd etilmoqda. Ayniqsa bu ta'lim mazmunining tez eskirishi, nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzilish, o'quvchilar bilish faolligining pasayishi va individual o'qitish imkoniyatlarining cheklanganligi kabi muammolar ta'lim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu nuqtai nazardan, ta'lim jarayonini virtual resurslar asosida tashkil etish va takomillashtirish masalasi ilmiy-pedagogik jihatdan dolzarb muammo sifatida namoyon bo'ladi. Biroq, mazkur yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar tizimli tahlil qilinmasdan turib, uning pedagogik va metodik asoslarini aniq belgilash mushkul masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Raqamli transformatsiya sharoitida kasbiy ta'lim muassasalari va akademik litseylarda ta'lim jarayonini virtual resurslar asosida tashkil etish pedagogik nazariya va amaliyotda alohida ilmiy ahamiyat kasb etmoqda. Bu turdagi ta'lim muassasalarida o'qitish mazmunining amaliy yo'naltirilganligi, kompetensiyaga asoslangan tayyorgarlik va o'quvchilarning kelgusidagi kasbiy faoliyatiga bo'lgan layoqatini rivojlantirishda virtual resurslardan foydalanishni pedagogik jihatdan asoslab berishni taqozo etmoqda.

Pedagogik nuqtai nazardan virtual resurslar ta'lim jarayonida faqat axborot yetkazuvchi texnik vosita sifatida emas, balki o'quvchining bilish faoliyatini faollashtiruvchi, mustaqil o'rganishni qo'llab-quvvatlovchi va kasbiy kompetensiyalarni shakllantiruvchi muhit didaktik sifatida qaraladi. Kasbiy ta'lim va akademik litseylarda virtual ta'lim muhiti bu o'quv mazmuni, o'qitish usullari, baholash mexanizmlari hamda o'qituvchi–o'quvchi o'rtasidagi pedagogik hamkorlikni integratsiya qiluvchi yaxlit tizimni tashkil etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Virtual resurslardan foydalanib o'qitish texnologiyalarining pedagogik jihatlaridan biri — shaxsga yo'naltirilgan va kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish imkoniyatidir. Kasbiy ta'limda har bir o'quvchining tayyorgarlik darajasi, amaliy ko'nikmalari va kasbiy qiziqishlari turlicha bo'lgani sababli, virtual resurslar orqali individual ta'lim traektoriyalarini shakllantirish, topshiriqlarni turli ko'rinishda o'quv faoliyatiga moslashtirish mumkin. Bu esa o'quvchilarning ta'lim natijalarini barqaror va maqsadli shakllantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, virtual resurslar faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillarini amalga oshirishda keng pedagogik imkoniyatlarga ega. Bular jumlasiga turli ko'rinishdagi zamonaviy taqdimotlar, audio va video materiallar hamda virtual laboratoriyalar, kompyuter imitatsion modellarni (KIM) keltirish mumkin. Kompyuter imitatsion model, virtual laboratoriya, mavzuga oid trenajyorlar va modellashtirish vositalari orqali o'quvchilar real ishlab chiqarish yoki kasbiy muhitga yaqin sharoitlarda tajriba orttirishga imkoniyat yaratadi. Bu holat nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzviy va

uzluksiz bog‘lanishni ta‘minlaydi va kasbiy fikrlash, muammoni hal etish va qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Pedagogik jihatdan virtual resurslardan foydalanib o‘qitish multimodal - Multimodal tushunchasi (inglizcha multimodal) — axborotni bir vaqtning o‘zida bir nechta format (modallik) orqali qabul qilish, qayta ishlash yoki uzatishni anglatadi. Oddiy qilib aytganda: Matn + rasm + ovoz + video + harakat kabi bir nechta axborot turi birgalikda qo‘llanilsa — bu multimodal hisoblanadi.

Multimodal — axborotni bir nechta kanal orqali qabul qilish va uzatishga asoslangan yondashuv sifatida ta‘lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Axborotni vizual, audial, matnli va interaktiv shakllarda taqdim etish o‘quvchilarni bilim olish jarayonini faollashtiradi, murakkab kasbiy tushunchalarni oson o‘zlashtirishga yordam beradi. Ayniqsa, texnik va texnologik fanlarda virtual modellar va animatsiyalar pedagogik samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi.

Baholash nuqtai nazaridan virtual resurslar formativ va summativ baholashni integratsiya qilish, avtomatlashtirilgan testlar, elektron portfolio va tahliliy hisobotlar orqali o‘quv natijalarini xolis va shaffof aniqlash imkonini beradi. Bu pedagogik jarayonda teskari aloqa (o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi hamkorlik) ning o‘z vaqtida ta‘minlanishiga va o‘quv faoliyatini korreksiya qilishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, virtual resurslardan foydalanib o‘qitish texnologiyalarini joriy etishda pedagogik samaradorlik o‘qituvchilarning raqamli-pedagogik kompetensiyasi, virtual resurslarning didaktik jihatdan asoslanganligi, o‘quv mazmuni bilan uyg‘unligi va ta‘lim maqsadlarining aniq belgilanganligi bilan izohlanadi.

Kasbiy ta‘lim muassasalari va akademik litseylarda ta‘lim jarayonini virtual resurslardan foydalanib o‘qitishni takomillashtirish texnologiyalarining pedagogik jihatlari ta‘limni faol, kompetensiyaga yo‘naltirilgan, individuallashtirilgan va amaliy samaradorlikka ega tizim sifatida tashkil etishni ta‘minlaydi.

Ushbu jihatlar tadqiqot doirasida ta‘limni raqamlashtirish va innovatsion pedagogik texnologiyalarni ilmiy asoslash uchun muhim nazariy va amaliy poydevor hisoblanadi. Tadqiqot yuzasidan olib borilgan ilmiy-tadqiqotlarni tahlili shni

ko'rsatmoqdaki xorijiy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda virtual resurslar asosida ta'lim jarayonini tashkil etish masalasi asosan quyidagi yo'nalishlarda o'rganilgan:

Birinchi yo'nalish – virtual muhit va simulyatsiyalarning o'quv natijalariga ta'siri. Ushbu tadqiqotlarda virtual laboratoriyalar, simulyatorlar va trenajyorlarning:

- o'quvchilarning bilish faolligiga;
- amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga;
- murakkab tushunchalarni vizuallashtirishga ta'siri tahlil qilingan.

Ikkinchi yo'nalish – virtual ta'lim muhitlarining pedagogik dizayni. Bu ishlar virtual resurslarning samaradorligi ko'p jihatdan:

- didaktik maqsadlar bilan uyg'unligi;
- interaktivlik darajasi;
- baholash mexanizmlari

bilan bog'liq ekanini ko'rsatadi.

Uchinchi yo'nalish – sun'iy intellekt va intellektual tizimlarni virtual ta'limga integratsiya qilish. Bu tadqiqotlarda adaptiv ta'lim, intellektual tavsiya tizimlari, avtomatlashtirilgan baholash masalalari o'rganilgan.

Biroq xorijiy tadqiqotlar asosan umumiy o'rta yoki oliy ta'lim tizimiga yo'naltirilgan bo'lib, kasbiy ta'lim muassasalari va akademik litseylarning o'ziga xos pedagogik xususiyatlari yetarli darajada hisobga olinmagan. MDH davlatlari va O'zbekistonda olib borilgan tadqiqotlarda elektron ta'lim resurslari, masofaviy ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'quv jarayoniga joriy etish doirasida o'rganilgan.

METODOLOGIYA

O'zbekiston olimlari tomonidan ta'lim jarayonida virtual resurslardan foydalanish natijasida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish, o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish hamda ta'limni individuallashtirish kabi jihatlar bilan bog'lab tahlil qilingan. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, virtual resurslarning matematik modelini tizimli boshqarish mexanizmlari va kompyuter

imitatsion modellar (KIM) bilan bog‘liq yechimlarni yetarli darajada ochib berilmaganligi ko‘rsatmoqda.

Xorijiy mamlakatlarda olib borilgan tadqiqotlarda virtual resurslar ta‘lim mazmuni, o‘qitish metodlari, o‘quv faoliyatini tashkil etish va ta‘lim natijalarini baholash tizimlari bilan uzviy bog‘liq holda o‘rganilgan. Xorijiy ilmiy manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, virtual resurslar aksariyat tadqiqotlarda alohida texnik vosita sifatida emas, balki virtual ta‘lim muhiti, raqamli platforma, interaktiv kontent va avtomatlashtirilgan baholash vositalarini o‘z ichiga olgan yaxlit pedagogik tizim sifatida talqin etiladi. Ushbu yondashuvga ko‘ra, ta‘lim jarayoni samaradorligi virtual resurslarning mavjudligi bilan emas, balki ularning didaktik maqsadlar, o‘quv faoliyati turlari va kutilgan ta‘lim natijalari bilan uyg‘unligi bilan belgilanadi.[1]

Qator tadqiqotlarda virtual resurslarni joriy etishda pedagogik dizayn hal qiluvchi omil sifatida qayd etilgan. Xususan, o‘quv maqsadlarini aniq belgilash, interaktiv topshiriqlarning mantiqiy ketma-ketligini ta‘minlash, refleksiya va baholash mexanizmlarini virtual muhitga integratsiya qilish ta‘lim sifatini oshirishning zarur sharti ekanligi ilmiy jihatdan asoslangan. Xorijiy tadqiqotlarning salmoqli qismi virtual resurslarning eng keng qo‘llaniladigan shakli hisoblangan virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalarga bag‘ishlangan. Ushbu tadqiqotlarda virtual laboratoriyalar murakkab jarayon va hodisalarni modellashtirish, eksperimental faoliyatni xavfsiz muhitda amalga oshirish va resurs xarajatlarini optimallashtirish imkoniyatini berishi aniqlangan. Quyida o‘rta bo‘g‘in ta‘lim tizimida qo‘llanilayotgan bir qator platformalarni tahlilini ko‘rib chiqamiz.

Yevropa davlatlari (Germaniya, Fransiya, Ispaniya, Italiya, Finlyandiya, Niderlandiya) kasbiy ta‘lim muassasalari va akademik litseylarda o‘quv jarayonini virtual resurslar asosida tashkil etish hamda takomillashtirish maqsadida Moodle va Itslearning platformalaridan keng foydalanilmoqda.

1.2.1. rasm. Moodle platformasi

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) — ochiq kodli o‘quvni boshqarish tizimi (LMS) bo‘lib, u umumiy o‘rta ta‘lim, kasbiy ta‘lim muassasalari, akademik litseylar va oliy ta‘lim tizimida keng qo‘llaniladi. Moodle platformasi ta‘lim jarayonini raqamli muhitda rejalashtirish, tashkil etish, amalga oshirish va baholashni yaxlit pedagogik tizim sifatida ta‘minlaydi[2].

Pedagogik nuqtai nazardan Moodle faqat texnik platforma emas, balki ta‘limni konstruktiv, faoliyatga yo‘naltirilgan va shaxsga moslashtirilgan holda tashkil etishga xizmat qiluvchi virtual ta‘lim muhiti hisoblanadi.

Moodle platformasida o‘quvchi bilimni passiv qabul qiluvchi emas, balki uni faol ravishda qurib boruvchi foydalanuvchi sifatida qaraladi. Forumlar, topshiriqlar, loyiha ishlari va muhokamalar orqali o‘quvchi mustaqil fikrlaydi, tahlil qiladi va bilimni ijtimoiy tajriba orqali shakllantiradi[3].

Platformadagi forum, chat, guruhli ishlar va peer-assessment (o‘zaro baholash) elementlari o‘quvchilar o‘rtasida hamkorlikda o‘rganish muhitini yaratadi. Bu yondashuv bilim ijtimoiy o‘zaro ta‘sir natijasida shakllanishini ta‘minlaydi[4].

Moodle platformasida ta‘lim mazmuni turli faoliyatlar (activity-based learning) orqali tashkil etiladi:

- amaliy topshiriqlar;
- test va viktorinalar;
- virtual laboratoriyalar;
- keys va loyiha ishlari.

Bu esa o‘quvchining kasbiy va amaliy kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Moodle platformasida baholash jarayoni pedagogik jihatdan shaffof, tizimli va uzluksiz tashkil etiladi. Formativ (jarayon davomida) va summativ (yakuniy) baholash vositalari birgalikda qo‘llaniladi. Elektron portfolio, avtomatik test natijalari va o‘quv analitikasi orqali o‘quvchining rivojlanish dinamikasi kuzatiladi[5].

Kasbiy ta’lim muassasalari va akademik litseylarda Moodle platformasi yordamida amaliy yo‘naltirilgan fanlarni virtual muhitda o‘qitish, ishlab chiqarish jarayonlarini modellashtirish, mustaqil ta’lim va qayta tayyorlashni tashkil etish, o‘quvchilarda raqamli va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish imkoniyatlarini yaratadi[6].

Moodle platformasi pedagogik-nazariy nuqtai nazardan konstruktivizm, ijtimoiy konstruktivizm, faoliyatga yo‘naltirilgan va individuallashtirilgan ta’lim tamoyillariga asoslangan yaxlit virtual ta’lim muhiti hisoblanadi. U kasbiy ta’lim va akademik litseylarda ta’lim jarayonini raqamli transformatsiya sharoitida samarali, tizimli va ilmiy asoslangan holda tashkil etish imkonini beradi.

1.2.4.rasm. Itslearning platformasi

Itslearning platformasi asosan Yevropa davlatlarida, ayniqsa umumiy o'rta ta'lim, kasbiy ta'lim muassasalari va akademik litseylarda keng qo'llaniladigan o'quv jarayonini boshqarish tizimi (LMS) hisoblanadi. Platforma ta'lim jarayonini raqamli muhitda rejalashtirish, o'qitish, monitoring qilish va baholashni pedagogik jihatdan tizimli ravishda ta'minlaydi[7].

Itslearning foydalanuvchining yoshi, bilish darajasi va individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'limni tashkil etishga moslashgan. Individual topshiriqlar, muddatlarni moslashtirish va feedback (izoh) berish imkoniyatlari shaxsga yo'naltirilgan ta'limni ta'minlaydi.

Platformada o'quvchilar bilimni faqat qabul qiluvchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida qatnashadilar. Topshiriqlar, muhokamalar, loyiha ishlari va refleksiya elementlari orqali bilim tajriba va faoliyat jarayonida shakllanadi.

Itslearning platformasida kurs mazmuni learning objectives va learning outcomes bilan bevosita bog'lanadi. Bu esa kompetensiyaga asoslangan ta'limni (Competency-Based Education) amalga oshirishga xizmat qiladi.

Itslearning platformasi pedagogik-nazariy jihatdan shaxsga yo'naltirilgan, faoliyatga asoslangan va natijaga yo'naltirilgan ta'limni ta'minlovchi virtual ta'lim muhiti hisoblanadi. U kasbiy ta'lim muassasalari va akademik litseylarda ta'lim jarayonini raqamli transformatsiya sharoitida ilmiy asoslangan va samarali tashkil etishga xizmat qiladi[8].

Amerika qo'shma shtatlari kasbiy ta'lim muassasalari hamda akademik litseylar professor o'qituvchilari tomonidan o'quv faoliyat samaradorligini oshirish maqsadida asosan Canvas va Blackboard platformasidan foydalanilmoqda.

1.2.2. rasm. Canvas platformasi

Canvas platformasi bu zamonaviy o'quvni boshqarish tizimi (Learning Management System, LMS) bo'lib, kasbiy ta'lim muassasalari va akademik litseylar tizimida keng qo'llaniladi. Platforma ta'lim jarayonini raqamli muhitda rejalashtirish, tashkil etish, amalga oshirish va baholashni yaxlit pedagogik tizim sifatida ta'minlaydi.

Canvas platformasi o'quvchilarning individual sur'ati, tayyorgarlik darajasi va qiziqishlarini hisobga olgan holda ta'limni tashkil etish imkonini beradi. Modullar bo'yicha bosqichma-bosqich o'tish, qayta topshirish, individual feedback berish pedagogik adaptivlikni ta'minlaydi.

Canvas platformasi pedagogik-nazariy jihatdan konstruktivistik, faoliyatga yo'naltirilgan, individuallashtirilgan va natijaga yo'naltirilgan ta'limni ta'minlovchi zamonaviy virtual ta'lim muhitidir. U kasbiy ta'lim muassasalari va akademik litseylarda ta'lim jarayonini raqamli transformatsiya sharoitida takomillashtirish uchun mustahkam ilmiy-pedagogik asosga ega hisoblanadi[9].

1.2.3.rasm. Blackboard platformasi

Blackboard platformasi jahon miqyosida keng tarqalgan o'quv jarayonini boshqarish tizimi (Learning Management System, LMS) bo'lib, u asosan oliy ta'lim, akademik litseylar, kasbiy ta'lim muassasalari hamda korporativ ta'lim tizimlarida

qo'llaniladi. Platforma ta'lim jarayonini raqamli muhitda rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish va tahlil qilishni yaxlit holda ta'minlaydi[10].

Blackboard muhitida o'quvchi bilimni tayyor holda qabul qiluvchi emas, balki faol bilim yaratuvchi sub'ekt sifatida namoyon bo'ladi. Discussion Board, topshiriqlar va loyiha ishlari orqali o'quvchilar mustaqil tahlil qiladi, fikr almashadi va bilimni qayta qurish jarayonida ishtirok etadi.

Blackboard platformasida ta'lim natijalari aniq rejalashtirilgan learning outcomes orqali baholanadi. Baholash tizimi natijaga yo'naltirilgan ta'lim (Outcome-Based Education) tamoyillariga mos keladi.

Blackboard platformasi pedagogik-nazariy jihatdan konstruktivistik, faoliyatga yo'naltirilgan va natijaga asoslangan ta'limni ta'minlovchi kompleks virtual ta'lim muhitidir. U kasbiy ta'lim muassasalari va akademik litseylarda ta'lim jarayonini tizimli nazorat qiladigan va tahlillarga asoslangan holda tashkil etish uchun xizmat qiladi.

NATIJALAR

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, Moodle, Canvas, Blackboard va Itslearning platformalari o'rtasidagi farqlar texnik imkoniyatlardan ko'ra pedagogik falsafa va didaktik maqsadlar bilan belgilanadi.

Moodle — pedagogik eksperiment va chuqur didaktik modellar uchun;

Canvas — samaradorlik va natijaga yo'naltirilgan ta'lim uchun;

Blackboard — markazlashgan nazorat va standartlashtirilgan ta'lim uchun;

Itslearning — umumiy o'rta ta'limda shaxsga yo'naltirilgan pedagogika uchun maqbul.

Bu tahlil kasbiy ta'lim muassasalari va akademik litseylarda virtual resurslardan foydalanib o'qitishni takomillashtirish texnologiyalarining pedagogik asoslarini ilmiy jihatdan asoslashda muhim nazariy poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Shu bilan birga, tahlil qilingan tadqiqotlarda kasbiy ta'lim muassasalari va akademik litseylar uchun moslashtirilgan, formallashtirilgan va modellashtirilgan kompleks pedagogik yechimlar yetarli darajada ishlab chiqilmagani aniqlandi. Ushbu

holat mazkur dissertatsiya ishida yechimini topish lozim bo'lgan ilmiy-metodik bo'shliq sifatida belgilanadi va keyingi paragraflarda virtual resurslar asosida ta'lim jarayonini takomillashtirishning pedagogik va modeli yechimlarini ishlab chiqish zarurligini taqozo etadi.

O'zbekiston Respublikasi kasbiy ta'lim muassasalari va akademik litseylarda ta'lim jarayonini virtual resurslar asosida tashkil etish ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning mustaqil bilish faoliyatini rivojlantirish hamda ta'lim jarayonining shaffofligini ta'minlashga qaratilgan ustuvor yo'nalish sifatida namoyon bo'lmoqda.

Hozirgi kunda kasbiy ta'lim va akademik litseylarda ta'lim jarayonini raqamli qo'llab-quvvatlash maqsadida quyidagi virtual resurslardan foydalanilmoqda:

- Moodle – o'quv kurslarini boshqarish, mustaqil ishlar va test nazoratini tashkil etishda asosiy LMS sifatida;
- Google Classroom – o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida axborot almashinuvi hamda vazifalarni boshqarishda;
- Microsoft Teams – sinxron ta'lim, jamoaviy faoliyat va onlayn muloqotni tashkil etishda;
- video-konferensiya platformalari va elektron o'quv resurslari.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mazkur platformalardan foydalanish ko'proq tashkiliy va texnik vazifalarni hal qilishga yo'naltirilgan bo'lib, ularning pedagogik imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarish masalasi hali yetarli darajada hal etilmagan.

Virtual resurslardan foydalanish natijasida ta'lim jarayonida quyidagi ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda:

- ta'lim jarayonining uzluksizligi va ochiqligi ta'minlanmoqda;
- o'quvchilarning mustaqil ta'lim faoliyati kengaymoqda;
- ta'lim natijalarini monitoring qilish imkoniyatlari ortmoqda;
- o'quv materiallarini individuallashtirish uchun shart-sharoit yaratilmoqda.

Shu bilan birga, ilmiy tahlil qator tizimli muammolar mavjudligini ko'rsatadi:

- o'qituvchilarning raqamli-pedagogik kompetensiyasi bir xil darajada emas;

- kasbiy ta'limda amaliy ko'nikmalarni virtual muhitda shakllantirish metodikasi yetarli darajada ishlab chiqilmagan;
- elektron ta'lim kontentining sifat ko'rsatkichlari turlicha;
- virtual resurslardan foydalanish ba'zi hollarda formal xarakter kasb etmoqda.

XULOSA

O'tkazilgan tahlillarga tayanilganda, kasbiy ta'lim muassasalarida virtual resurslar asosan nazariy tayyorgarlikni ta'minlashga xizmat qilayotgan bo'lsa, amaliy tayyorgarlikda ular qo'shimcha yordamchi vosita sifatida qo'llanilmoqda. Akademik litseylarda esa virtual resurslar fanlararo integratsiya, mustaqil ta'lim va akademik kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qilmoqda va bu holat virtual resurslarni konstruktivizm, multimodal ta'lim va kompetensiyaga asoslangan yondashuv asosida tizimli joriy etish zaruratini asoslaydi.

Ilmiy nuqtai nazardan, mazkur jarayon an'anaviy ta'lim modelidan gibrid va raqamli ta'lim modeliga bosqichma-bosqich o'tish bilan xarakterlanadi. Virtual resurslar bugungi kunda mustaqil ta'lim tizimi emas, balki ta'lim jarayonini optimallashtiruvchi va boyituvchi didaktik vosita sifatida qaralmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Mayer, R. E.** (2009). *Multimedia Learning*. Cambridge University Press.
2. **Laurillard, D.** (2012). *Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology*. Routledge.
3. **Siemens, G.** (2005). *Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age*. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*.
4. **Downes, S.** (2012). *Connectivism and Connective Knowledge*. National Research Council Canada.
5. **OECD** (2019). *Innovative Learning Environments*. OECD Publishing.
6. **UNESCO** (2023). *Technology in Education: A Tool on Whose Terms?* Global Education Monitoring Report.

7. **Redecker, C.** (2017). *European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu)*. European Commission.
8. **Bates, T.** (2015). *Teaching in a Digital Age*. BCcampus.
9. **Means, B., Toyama, Y., Murphy, R.** (2013). *The Effectiveness of Online and Blended Learning*. U.S. Department of Education.
10. **Selwyn, N.** (2016). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. Bloomsbury.